

УДК 332.053
DOI

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР: ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма;

ПОДГОРНЫЙ В.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализированы особенности моделей экономики развитых стран мира, отображающие характерные свойства сложившихся в них систем хозяйствования, с точки зрения способности поддерживать состояние устойчивого экономического равновесия в условиях возрастающей глобальной нестабильности. Предложен комплексный подход к формированию устойчивой экономики в контексте экономической теории. Предложена логическая схема устойчивой экономики ДНР.

Ключевые слова: экономика, регион, модернизация, устойчивость, государственное регулирование, стратегия развития, рыночное саморегулирование

MODERNIZATION OF THE DPR ECONOMY: FROM REVIVAL TO SUSTAINABILITY

OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the department of Tourism;

PODGORNY V.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the departments of
Enterprise Economics,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the features of the models of the economy of the developed countries of the world, reflecting the characteristic properties of the economic systems that have developed in them, from the point of view of the ability to maintain a state of stable economic equilibrium in conditions of increasing global instability. A comprehensive approach to the formation of a sustainable economy in the context of economic theory is proposed. A logical scheme of the sustainable economy of the DPR is proposed.

Keywords: economy, region, modernization, sustainability, state regulation, development strategy, market self-regulation

Актуальность и постановка задачи. Донецкая Народная Республика является регионом, претерпевшим серьёзное экономическое падение из-за вооружённого

конфликта. Этот конфликт привёл к разрушению инфраструктуры, закрытию ряда производств, массовой миграции населения, разрыву и переформатированию хозяйственных связей. В такой ситуации одна из основных задач для ДНР – возрождение и модернизация экономики для достижения её устойчивого экономического равновесия в условиях возрастающей глобальной нестабильности.

Модернизация экономики является процессом развития экономической системы с целью повышения производительности, конкурентоспособности и стимулирования роста. Вместе с тем в ДНР существует ряд проблем, которые мешают успешной модернизации экономики. Во-первых, продолжающиеся обстрелы и, как следствие, отсутствие политической и экономической стабильности сдерживают приток инвестиций для создания благоприятного бизнес-климата. Во-вторых, разрушение инфраструктуры и кадровый голод вследствие миграции населения не позволяют вывести производительность и эффективность производства на желаемый уровень. В-третьих, санкции и торговые ограничения со стороны Западной коалиции и её партнёров усложняют экономическую ситуацию и ограничивают возможности внешней торговли.

Для решения этих проблем необходимо провести целенаправленные реформы. Прежде всего, установить политическую и экономическую стабильность путём завершения военного конфликта и формирования благоприятного инвестиционного климата; восстановить разрушенную инфраструктуру и создать условия для привлечения (возврата) в регион квалифицированных кадров. Одновременно с этим, ДНР должна эффективно использовать собственные преимущества и потенциал, в том числе богатые природные ресурсы, включая уголь и металлы, которые могут быть основой для развития горнодобывающей и металлургической промышленности. ДНР также может развивать сельское хозяйство и туризм, основываясь на своём природном потенциале и историческом наследии. При этом модернизация экономики ДНР может не ограничиваться внутренними резервами РФ, а опираться на активную международную поддержку и сотрудничество с другими странами и регионами. Это может быть достигнуто через развитие торговых отношений с зарубежными странами, привлечение иностранных инвестиций и развитие международного сотрудничества.

Таким образом, возрождение экономики ДНР является первой важной задачей для достижения состояния устойчивого экономического равновесия в условиях возрастающей глобальной нестабильности.

Анализ последних исследований и публикаций. Задачи, связанные с модернизацией экономики региона, решались в работах отечественных и зарубежных исследователей, среди которых целесообразно выделить труды А. А. Шабуновой [1], Х. Н. Рахматова [2], Г. Х. Батова [3], Н. А. Маслюк [4], М. Н. Исянбаева [5], О. А. Черновой [6] и др.

Подходы к модернизации экономики региона, предлагаемые авторами, базируются на либеральных представлениях о природе экономической устойчивости. Как показала практика, данные представления далеки от экономической реальности. Положение осложняется растущей глобальной нестабильностью, которая делает невозможным самовосстановление экономических процессов, постоянно находящихся под деструктивным воздействием внутренних и внешних глобальных факторов. В современных условиях проблема обеспечения равновесного состояния экономики региона должна решаться комплексным путём с использованием междисциплинарного подхода в силу сложности и непредсказуемости глобального воздействия. В этом случае на первый план выходит необходимость обоснования механизма управления экономической динамикой и актуализирует проведение на этой основе специального исследования.

Объектом исследования является процесс экономического развития.

Предмет исследования – взаимодействие и взаимосвязи между государственными структурами и экономикой как объектом государственной региональной экономической политики и их отображение в структурной организации устойчивой экономики ДНР.

Цель исследования – формирование устойчивой экономики ДНР на основе критерия динамического равновесия между обоснованным и целесообразным государственным вмешательством в ходе экономических процессов и рыночным саморегулированием.

Изложение основного материала исследования. Современные развитые страны мира характеризуются разнообразными моделями экономики, которые отражают их уникальные особенности и стратегии развития. В условиях возрастающей глобальной нестабильности эти модели сталкиваются с вызовами поддержания устойчивого экономического равновесия.

Во многих развитых странах мира преобладает либеральная рыночная экономика. Либеральная рыночная экономика – это экономическая система, основанная на принципах свободного предпринимательства, минимального вмешательства государства в экономику и активной роли частного сектора.

Основные черты либеральной рыночной экономики представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные черты либеральной рыночной экономики

№ пор.	Основные черты	Комментарии
1	Свободный рынок. Свобода предпринимательства	Высокая степень конкуренции и рыночных механизмов. В центре либеральной экономики стоит принцип свободы предпринимательства, что способствует стимулированию инноваций и конкуренции
2	Ограниченное вмешательство государства	Государство фокусируется на обеспечении законности, защите собственности, обеспечении общественных благ и условий для свободного рынка
3	Собственность и рыночные отношения	Либеральная экономика стремится к частной собственности и свободным рыночным отношениям, где цены формируются в результате взаимодействия спроса и предложения
4	Гибкий трудовой рынок	Более гибкие трудовые отношения
5	Вызовы	В условиях глобальной нестабильности либеральные экономики могут сталкиваться с рисками волатильности рынков и неравномерного распределения благ

Сильные и слабые стороны либеральной рыночной экономики представлены в табл. 2.

В целом, либеральная рыночная экономика имеет свои преимущества в стимулировании инноваций и эффективности, но также сопровождается вызовами, такими как социальное неравенство и нестабильность. Подход к реализации этих принципов требует внимательного баланса и регулирования.

Некоторые страны выбирают социал-демократический путь, сочетая рыночные принципы с социальной защитой. Социал-демократическая модель экономики представляет собой смешанный подход, в котором сочетаются элементы рыночной экономики с активным вмешательством государства в социальные вопросы.

Таблица 2

Сильные и слабые стороны либеральной рыночной экономики

Сильные стороны	Слабые стороны
<i>Эффективность:</i> либеральные системы могут быть эффективными, поскольку конкуренция и свобода предпринимательства стимулируют инновации и улучшение производительности	<i>Неравенство</i> одним из критических аспектов либеральной экономики является возможное усиление социального и экономического неравенства, поскольку успех на рынке не всегда равномерно распределяется
<i>Адаптивность:</i> рыночные механизмы обеспечивают гибкость и способность к адаптации к изменяющимся условиям, что может содействовать более быстрому реагированию на изменения в экономике	<i>Отсутствие социальной защиты:</i> системы либеральной экономики могут оставить без должной защиты уязвимые слои населения, так как минимальное вмешательство государства может сопровождаться отсутствием социальных программ
<i>Разнообразие товаров и услуг:</i> свободный рынок способствует разнообразию товаров и услуг, так как предприимчивость поощряет развитие новых идей и производственных сфер	<i>Цикличность и кризисы:</i> свободные рынки могут подвергаться циклическим колебаниям и финансовым кризисам, что требует активного вмешательства для предотвращения серьёзных последствий.
	<i>Экологические проблемы:</i> отсутствие строгих экологических стандартов может привести к неэффективному использованию ресурсов и негативным последствиям для окружающей среды

Основные черты социал-демократической модели экономики представлены в табл. 3.

Таблица 3

Основные черты социал-демократической модели экономики

№ пор.	Основные черты	Комментарии
1	2	3
1	Смешанная экономика:	Социал-демократическая модель объединяет элементы рыночной экономики с социальными программами и мерами государственного регулирования
2	Социальная защита:	Государство активно вмешивается для обеспечения социальной защиты, предоставляя гражданам доступ к здравоохранению, образованию, пенсиям и другим социальным услугам
3	Сильное государственное вмешательство	Государство активно регулирует экономику, обеспечивает социальную справедливость и благосостояние
4	Высокий уровень социальной защиты	Широкая сеть социальных программ и услуг. Социал-демократическая модель ориентирована на снижение социального неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан

Продолжение табл. 3

1	2	3
5	Сильные профсоюзы	В таких системах часто активно поддерживаются профсоюзы, чтобы защитить интересы рабочего класса и обеспечить справедливое трудовое законодательство
6	Вызовы	Высокие налоги и расходы государства могут вызвать проблемы конкурентоспособности, требуя баланса между социальными и экономическими целями

Сильные и слабые стороны социал-демократической модели экономики представлены в табл. 4.

Таблица 4

Сильные и слабые стороны социал-демократической модели экономики

Сильные стороны	Слабые стороны
<i>Социальная стабильность:</i> благодаря социальным программам и защите граждан, социал-демократические системы способствуют социальной стабильности и уровню благосостояния	<i>Высокие налоги:</i> для поддержания социальных программ и государственных услуг требуются высокие налоги, что может вызывать недовольство среди предпринимателей и высокооплачиваемых граждан
<i>Равенство и справедливость:</i> модель направлена на сокращение разрыва между богатыми и бедными, обеспечивая более равномерное распределение доходов и возможностей	<i>Ограниченная предпринимательская активность:</i> высокий уровень регулирования и налогообложения может сдерживать предпринимательскую активность и инвестиции
<i>Образование и здравоохранение:</i> высокий уровень государственных инвестиций в образование и здравоохранение способствует созданию образованного и здорового населения	<i>Риск бюрократии:</i> большое государственное вмешательство может привести к избыточной бюрократии и замедлению процессов принятия решений

Социал-демократическая модель экономики стремится балансировать между рыночными механизмами и социальной справедливостью, создавая систему, в которой экономическое развитие сопряжено с социальной защитой. Её эффективность зависит от того, насколько успешно удаётся управлять этим балансом в конкретной стране.

Азиатская модель развития экономики – это одна из стратегий экономического развития, применяемая в странах Восточной Азии, таких как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Азиатская модель развития экономики отличается от западной модели, основываясь на некоторых уникальных характеристиках.

Её основные черты представлены в табл. 5.

Таблица 5

Основные черты азиатской модели развития экономики

№ пор.	Основные черты	Комментарии
1	2	3
1	Государственное руководство	Государство играет активную роль в экономике, осуществляя регулирование и планирование. Оно выделяет большое количество ресурсов на инфраструктуру, образование, научно-техническое развитие и инвестиции

Продолжение табл. 5

1	2	3
2	Индустриальная политика	Государство поддерживает отрасли, которые, по его мнению, имеют стратегическое значение для национального развития. Это включает в себя предоставление финансовых и налоговых льгот, создание специальных экономических зон и институтов, а также проведение инвестиционной политики
3	Экспортно-ориентированная политика	Страны, применяющие азиатскую модель развития, активно стимулируют экспорт товаров и услуг. Для этого они предоставляют поддержку экспортёрам, субсидии, снижают налоги и регулируют валютный курс
4	Вызовы	Зависимость от экспорта может создавать уязвимость перед мировыми экономическими колебаниями и торговыми войнами
5	Значительные инвестиции в человеческий капитал	Страны, применяющие эту модель, уделяют большое внимание образованию и развитию навыков своих граждан, они создают качественные системы образования, обучения и научно-исследовательской деятельности

Сильные и слабые стороны азиатской модели развития экономики представлены в табл. 6.

Таблица 6

Сильные и слабые стороны азиатской модели развития экономики

Сильные стороны	Слабые стороны
1	2
<i>Быстрый экономический рост:</i> эта модель позволяет странам достигать высоких темпов экономического роста и преодолевать разрыв в развитии с развитыми странами	<i>Ограничение политических свобод:</i> в странах, применяющих эту модель, может быть ограничение свободы слова, прав человека и политической деятельности
<i>Промышленное развитие:</i> азиатская модель способствует поддержке отраслей, которые способны обеспечить страну высококонкурентоспособными товарами на международном рынке	<i>Высокий уровень конкуренции:</i> из-за активной государственной поддержки и инвестиций слабые предприятия могут иметь ограниченные возможности конкурировать на рынке
<i>Региональное развитие:</i> модель использует процесс заграничного производства и привлечение иностранных инвестиций, создавая новые рабочие места и стимулируя экономическое развитие в регионах	<i>Неравенство:</i> несмотря на высокие темпы экономического роста, азиатские страны страдают от значительного социального и экономического неравенства. Богатство и возможности часто сосредоточены в руках узкой элиты, что может привести к социальной и политической нестабильности
<i>Государственное регулирование:</i> правительства азиатских стран активно вмешиваются в экономические процессы с целью стимулирования роста и развития отдельных секторов экономики, создания рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций. Это позволяет более эффективно и быстро реагировать на изменения экономической ситуации	<i>Экологические проблемы:</i> интенсивная промышленность и быстрое развитие азиатских стран оказывают негативное влияние на окружающую среду. Высокий уровень загрязнения воздуха, плохое качество воды и разрушение экосистем становятся всё более значительными проблемами для азиатских стран

Продолжение табл. 6

1	2
<p><i>Высокий уровень производительности:</i> азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея и Китай, известны своими высокими темпами роста и конкурентоспособностью на мировом рынке. Это достигается благодаря эффективному использованию ресурсов, сосредоточению на инновациях и непрерывному совершенствованию производственных процессов</p>	<p><i>Риски финансовой нестабильности:</i> некоторые азиатские страны, такие как Япония и Южная Корея, сталкивались с финансовой нестабильностью и кризисами, вызванными слишком быстрым ростом и недостаточным контролем финансовых рынков. Это свидетельствует о необходимости сбалансированного подхода к развитию экономики и управлению финансами</p>
<p><i>Ориентация на экспорт:</i> многие азиатские страны сфокусированы на производстве товаров для экспорта, что позволяет им получать значительные доходы и поддерживать высокие пропорции экономического роста. Это также способствует быстрому развитию экспортно-ориентированных отраслей и расширению внешнеэкономических связей</p>	

Таким образом, развитые страны выбирают различные модели экономики, адаптируясь к условиям глобальной нестабильности. Успех зависит от умения балансировать между свободой рынка, социальной справедливостью и эффективным государственным регулированием.

В условиях возрастающей глобальной нестабильности развитые страны стремятся формировать устойчивые модели экономики, способные поддерживать состояние устойчивого экономического равновесия. В табл. 7 приведены их ключевые особенности.

Таблица 7

Ключевые особенности устойчивых моделей экономики

№ пор.	Наименование	Комментарии
1	2	3
1	Диверсификация экономики	Развитые страны обычно имеют диверсифицированные экономики с разнообразными отраслями, такими как производство, услуги, технологии и финансы. Это позволяет им смягчать негативные воздействия в отдельных секторах при возникновении кризисов
2	Инновации и технологический прогресс	Стремление к инновациям и активная поддержка технологического прогресса являются ключевыми факторами в поддержании экономического роста и конкурентоспособности. Развитые страны инвестируют в науку и образование, что способствует созданию новых технологий
3	Гибкий рынок труда	Гибкость рынка труда позволяет эффективно реагировать на изменения в экономике. Это включает в себя адаптивные системы обучения и переподготовки рабочей силы, а также гибкие формы занятости

Продолжение табл. 7

1	2	3
4	Системы социальной защиты	Развитые страны обычно имеют разветвлённые системы социальной защиты, которые помогают смягчить социальные и экономические последствия кризисов. Эти системы включают в себя меры по безработице, медицинское обслуживание и социальные пособия
5	Открытость к мировой торговле	Многие развитые страны стремятся поддерживать открытую экономику, что способствует увеличению мировой торговли. Это создаёт дополнительные источники роста и уменьшает зависимость от отдельных рынков
6	Финансовая стабильность	Сильные финансовые институты и эффективное регулирование финансовых рынков играют важную роль в обеспечении финансовой стабильности в условиях глобальных колебаний
7	Экологическая устойчивость	В последние годы особое внимание уделяется устойчивому развитию и соблюдению экологических стандартов. Развитые страны интегрируют экологические аспекты в свои экономические стратегии

В целом, успешные модели развитых стран включают в себя сочетание высокой гибкости, инноваций, социальной защиты и ответственности перед глобальными вызовами, что позволяет им эффективно управлять устойчивым экономическим равновесием в условиях глобальной нестабильности.

Вместе с тем характер выявленных недостатков указывает на несоответствие цивилизационной специфике России и свидетельствует о нецелесообразности использования рассмотренных моделей в качестве базовых при обосновании и формировании структурной организации устойчивой экономики ДНР. Это обуславливает необходимость разработки соответствующего комплексного подхода к проведению мероприятий по модернизации экономики ДНР. Такой подход требует логического обобщения, накопленного за последние десятилетия опыта общественной теории и практики для последующего формирования на этой основе структурной организации устойчивой экономики ДНР.

Для научного объяснения и характеристики комплексного научного подхода к формированию устойчивой экономики России в качестве инструмента познания была использована системная экономическая теория. Она отражает внутренне непротиворечивую систему представлений и раскрывает причинно-следственные отношения и взаимосвязи, определяющие особенности структурной организации объекта исследования, на основе которых достигается объяснение её сущности и принципа действия. Системная экономическая теория позволяет обосновать необходимость управления экономической динамикой на основе реализации экономической политики региона, основными инструментами которой являются стратегия развития экономики ДНР, государственное регулирование экономики региона и рыночное саморегулирование [7].

Вместе с тем экономическая политика региона сама по себе не обеспечивает достижения целей устойчивой экономики – эффективное использование факторов производства и экономический рост. Для обеспечения функциональной зрелости устойчивой экономики как системы необходимо наличие дополнительных элементов – управляющей подсистемы, регулятора и управляемой подсистемы. Концептуализация, обоснование и формирование структурной организации устойчивой экономики производится в ходе системного моделирования с применением метода системной идентификации исследуемых объектов [8].

Применение метода системной идентификации исследуемых объектов в качестве средства распознавания позволяет спроектировать этапы системного моделирования устойчивой экономики, воспроизвести каждый её элемент и выявить логику взаимосвязи всех элементов. В результате поэлементной идентификации и установления каналов прямой и обратной связи формируется структурная организация устойчивой экономики ДНР.

Под устойчивой экономикой региона понимается такая экономика, которая обладает возможностью развиваться за счёт оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, поддержания баланса между вмешательством государства в экономику и рыночным саморегулированием, что способствует установлению стабильности (отсутствие значительных колебаний основных показателей) и сбалансированности (соответствие между объёмами производства товаров и потребностями в них, количеством рабочей силы и объёмом задействованных средств производства, отраслями и т.д.). Устойчивая экономика обеспечивает возможность соблюдения внутреннего баланса «затраты-выпуск» и увеличения объёмов производства за счёт его модернизации, создания новых рабочих мест, стабилизации цен, развития инфраструктуры и оптимизации структуры экономики (рис. 1).

Развитие любой экономики невозможно без рынка, который в общем случае представляет собой то или иное количество покупателей и продавцов благ, способных взаимодействовать между собой на договорных началах посредством заключения сделок. Для покупателей, готовых приобрести товар, значимым является его цена, цена товаров-субститутов, а также потребности покупателей, их доходы и предпочтения. Всё это влияет на спрос, определяя готовность продавца продать то или иное количество товара в зависимости не только от его цены, но и от того, насколько производство способно удовлетворять текущий и перспективный спрос на производимые качественные товары. Последнее возможно при установлении баланса между спросом и предложением, т.е. при условии установления рыночного равновесия, которое является частным случаем экономического равновесия.

Под экономическим равновесием понимают такое состояние экономики, при котором совокупный спрос равен совокупному предложению. В данном случае речь идёт не об отдельно взятом рынке, а о рыночной среде, представляющей собой множество глобальных, внешних и внутренних факторов и сил, которые оказывают влияние как на результаты деятельности субъектов экономики, так и на состояние глобальных, внешних и внутренних рынков. В этой среде происходит взаимодействие на договорной основе между субъектами экономики, стремящимися к достижению поставленных целей.

Усиление глобальной нестабильности, характерной для современного этапа развития экономики, способствует росту колебаний объёмов производства, уровня цен, безработицы, нестабильности движения денежных потоков, определяя тем самым неустойчивое состояние рыночной среды. Последнее приводит к отклонениям основных показателей экономики от устойчивого состояния и вызывает необходимость восстановления её равновесия посредством реализации экономической политики региона.

Экономическая политика ДНР разрабатывается и проводится в рамках региональной экономической политики, осуществляемой федеральным центром. Она конкретизирует общий подход федерального центра к развитию экономики регионов страны, учитывая при этом специфику конкретной территории и возможности её экономического потенциала. Двухединой целью экономической политики региона является обеспечение возможности достижения экономической эффективности и устойчивого экономического равновесия в масштабах конкретной территории. При этом основными инструментами экономической политики ДНР выступают стратегия развития экономики ДНР, государственное регулирование экономики ДНР и рыночное саморегулирование.

Рис. 1. Логическая схема устойчивой экономики ДНР

Стратегия развития экономики ДНР представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение долгосрочных целей экономического развития территории – нивелирование внешних и внутренних угроз и повышение стратегической конкурентоспособности региона. Последнее является вкладом ДНР в развитие экономики России, который учитывает реальные предпосылки и ограничения развития региона.

В ходе реализации стратегии развития экономики региона неизбежно возникают рассогласования между федеральным центром и регионом, что обуславливает необходимость государственного регулирования экономики ДНР. Государственное регулирование в данном случае представляет собой комплекс мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, реализация которых способствует повышению эффективности общественного воспроизводства и формированию благоприятных условий для поддержания устойчивого экономического равновесия.

Стратегия развития экономики и государственное регулирование, задавая стратегический курс развития экономики и обеспечивая возможность реализации развития в заданных рамках, позволяют обеспечить формирование благоприятной среды для развития экономики ДНР.

Сформированная государством благоприятная для развития экономики ДНР среда как совокупность условий поддерживает рыночное саморегулирование, которое направлено на установление межотраслевых производственных взаимосвязей в экономике (межотраслевого баланса) и экономических пропорций в результате взаимодействия общественных потребностей, спроса и предложения, конкуренции, способствующих формированию равновесной цены.

Рыночное саморегулирование представляет собой способ упорядочения отраслевой структуры экономики региона за счёт интеграции и кооперации производства, применяемый в ответ на необходимость удовлетворения общественных потребностей и обуславливающий развитие устойчивых взаимосвязей между отраслями. Это приводит к активизации экономики ДНР, в результате чего отраслевая структура усиливается, повышается эффективность её функционирования и формируется межотраслевое взаимодействие. Тем самым рыночное саморегулирование оптимизирует развитие экономики ДНР, приводя её в равновесное состояние, обеспечивающее баланс совокупного спроса и предложения и формирование оптимальной цены.

Проведение экономической политики ДНР на основе применения вышеописанных инструментов – стратегии развития экономики ДНР, государственного регулирования экономики ДНР и рыночного саморегулирования – способствуют установлению общего экономического равновесия на уровне региона. При этом рыночная цена соответствует предельным издержкам, т.е. стоимость производимого продукта уравнивается рыночной стоимостью факторов производства, которые были использованы при производстве, а в масштабе экономики ДНР устанавливается баланс между совокупным спросом и предложением [10].

Последнее отражает такое состояние общественного производства на уровне ДНР, при котором все товары проданы, а средства и предметы потребления возмещены. В этом случае объём выпуска продукции увеличивается в соответствии с качественным и количественным ростом движущей силы производства – его факторов – в результате широкого применения передовых технологий, приводящих в движение эти факторы.

Общественное производство – это не одноразовый акт выпуска и реализации объёма продукции. Целесообразность общественного производства того или иного товара обусловлена наличием общественной потребности в нём, что требует повторения и совершенствования процесса производства – общественного воспроизводства.

Непрерывность общественного воспроизводства на уровне ДНР как совокупность постоянно возобновляемых процессов производства, распределения, обмена и потребления обеспечивается за счёт поддержания в стабильном режиме экономического равновесия. Тем самым поддерживается и возобновляется экономическая активность в масштабе отдельного региона на основе гармоничного сочетания государственных, общественных и частных интересов. При этом субъекты экономики, преследуя собственные цели, активно способствуют удовлетворению общественных потребностей и через уплату налогов, и благотворительность вносят свой вклад в решение социально значимых проблем.

Таким образом, предложенная структурная организация экономики ДНР способствует поддержанию её устойчивого равновесного состояния и обеспечивает достижение двуединой цели – повышение эффективности использования факторов производства и экономический рост на уровне региона.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем:

1. Проанализированы особенности моделей экономики развитых стран мира, отображающие характерные свойства сложившихся в них систем хозяйствования, с точки зрения способности поддерживать состояние устойчивого экономического равновесия в условиях возрастающей глобальной нестабильности.

2. Предложен комплексный подход к формированию устойчивой экономики ДНР в контексте экономической теории.

3. Установлена необходимость и возможность управления экономической динамикой в ходе проведения экономической политики ДНР для поддержания общего экономического равновесия на уровне региона в рамках каждой текущей фазы экономического цикла.

4. Обоснована целесообразность применения метода системной идентификации исследуемых объектов для проведения системного моделирования структурной организации устойчивой экономики ДНР.

5. Предложена логическая схема экономики ДНР, устойчивость которой обеспечивается на основе экономической политики ДНР, основными инструментами которой являются стратегия развития экономики ДНР, государственное регулирование экономики ДНР и рыночное саморегулирование.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработанных методических подходах и обоснованных теоретических положениях, изложенных в исследовании и доведённых до уровня практических рекомендаций. Они представляют собой методическую базу для разработки структурной организации устойчивой экономики ДНР и могут быть использованы при формировании региональной экономической политики и стратегии регионального развития России, разработке и совершенствовании законодательных актов.

Список использованных источников

1. Шабунова, А. А. Динамика модернизации экономики регионов России: научно-технологические дисбалансы на фоне общего прогресса / А. А. Шабунова, С. В. Терехова, Г. В. Леонидова. – Текст : электронный // Проблемы прогнозирования. – 2023. – № 1 (196). – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2023/01/modernizatsionnoe-razvitie-regionov> (дата обращения: 11.11.2023).

2. Рахматов, Х. Н. Модернизация инвестиционного потенциала региона / Х. Н. Рахматов. – Текст : электронный // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2022. – № 8. – URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2022/08/20469> (дата обращения: 13.11.2023).

3. Батов, Г. Х. Модернизация экономики макрорегиона: проблемы и решения (на примере Северо-Кавказского федерального округа) / Г. Х. Батов. – Текст : электронный //

МИР (Модернизация, Инновации, Развитие). – 2023. – № 14 (1). – URL: <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.1.27-42> (дата обращения: 10.11.2023).

4. Маслюк, Н. А. Технологизация экономики региона как основа социально-экономического развития / Н. А. Маслюк, Н. В. Медведева. – Текст : электронный // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 2. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46251194> (дата обращения: 17.11.2023).

5. Исянбаев, М. Н. Теоретико-методологические основы структурной модернизации экономики регионов / М. Н. Исянбаев. – Текст : электронный // Вестник Евразийской науки. – 2018. – № 5. – URL: <https://esj.today/PDF/14ECVN518> (дата обращения: 17.11.2023).

6. Чернова, О. А. Модернизация региональной экономики на основе интеграционных центрально-периферийных взаимодействий бизнеса / О. А. Чернова. – Текст : электронный // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2015. – № 1. – URL: <https://jem.dvfu.ru/index.php/jem/article/view/76/73> (дата обращения: 17.11.2023).

7. Подгорный, В. В. Формирование устойчивой экономики России в контексте экономической теории. Часть 1 / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2023. – № 29 (7). – С. 794-806.

8. Подгорный, В. В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 40-48.

9. Масаев, С. Н. Модель межотраслевого баланса Леонтьева как задача управления динамической системой / С. Н. Масаев. – Текст : непосредственный // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. – 2021. – № 2 (135). – С. 66-82.

10. Смольянова, И. В. Формирование приоритетов региональной социально-экономической политики: проблемы и пути их решения / И. В. Смольянова. – Текст : электронный // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 4. – URL: <https://creativeconomy.ru/lib/114547> (дата обращения: 18.11.2023).

УДК: 364.3 :338.46

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ХАСАНОВА Е.В.,
канд. экон. наук,
зав. кафедрой теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В современной мировой экономике активно развивается концепция устойчивого развития. Для Российской Федерации, помимо этого стратегического направления, необходимо теоретически осмыслить концепцию социально-ориентированной рыночной экономики как основы для создания механизмов регулирования экономической и социальной стабильности государства, в соответствии с которой будут названы новые направления и механизмы регулирования социально-ответственного управления. В современных теоретических исследованиях эти вопросы недостаточно развиты. Это наиболее чувствительно в отношении изучения